

CZU343.3:341.4

DOI 10.5281/zenodo.4682705

DIVERGENȚE ÎN CALIFICAREA NOȚIUNILOR DE MERCENAR, COMBATANT STRĂIN ȘI TERRORIST

Alexandru PARENIUC,

doctor în drept, conferențiar universitar

Vasili BEDA,

doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Prezentul articol pune în discuție similaritățile și diferențele juridice și conceptuale dintre noțiunile de mercenar, combatant străin și terorist, utilizate în practica și doctrina internațională în domeniul prevenirii și combaterii activității teroriste și infracțiunilor conexe acesteia.

În scopul efectuării unei delimitări clare dintre aceste noțiuni au fost supuse analizei mai multe abordări întâlnite în legislația internațională contemporană, care ne oferă interpretări variate și adoptă calificative diferite în acest sens.

Argumentul substanțial pe care este fundamentat prezentul studiu constă în faptul că deseori în procesul de calificare juridică a unui statut sau altul, care este necesar de atribuit persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor cu caracter extremist-terorist, se atestă lacune în cadrul legislativ și, ca rezultat, probleme majore de încadrare legală a activității infracționale a acestora.

Cuvinte-cheie: mercenar, combatant străin, terorist, militar, similaritate, divergențe, reglementarea juridică, terorism, conflict armat.

DIFFERENCES IN THE QUALIFICATION OF THE NOTIONS OF MERCENARY, FOREIGN FIGHTER AND TERRORIST

Alexandru PARENIUC,

PhD, associate professor

Vasili BEDA,

PhD student, Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA

This article discusses the similarities and legal conceptual differences between the notions of mercenary, foreign fighter and terrorist, used in international practice and doctrine in the field of preventing and combating terrorist activity and related crimes.

In order to make a clear delimitation between these concepts, several approaches encountered in contemporary international law have been analyzed, which offer us various interpretations and adopt different qualifications in this regard.

The prime consideration on which this study is based is that often in the legal qualification process of one status or another, which needs to be attributed to those involved in committing crimes of an extremist or terrorist nature, meets some gaps in the legislative framework, and as a result, faces the problems of legal classification of their criminal activity.

Keywords: mercenary, foreign fighter, terrorist, military, similarity, divergences, legal regulation, terrorism, armed conflict.

Introducere. Terorismul și infracțiunile conexe acestuia sunt o problemă cu mai multe fațete care necesită soluții multidimensionale. Experiența internațională arată că respectarea și protecția drepturilor omului și principiul fundamental al statului de drept nu sunt un obstacol, ci o condiție *sine qua non* pentru identificarea unor răspunsuri și reacții eficiente împotriva amenințărilor la adresa securității naționale, regionale și internaționale.

Amenințările generate de activitatea așa-

numiților „combatanți teroriști străini” (*foreign terrorist fighters – FTF*) și măsuri de ripostă necesare pentru combaterea acestor amenințări nu fac excepție. Drepturile omului și supremația statului de drept oferă o bază solidă pentru acțiuni eficiente împotriva potențialelor amenințări și provocări din partea tendințelor de angajare în activități teroriste.

În același timp luptătorul (combatantul) terorist străin ca subiect al palierului antiterorist este doar una din categoriile de figuranți care rea-

lizează activitatea teroristă. Acțiunile acestuia sunt limitate strict la participarea în lupte de partea unor organizații teroriste împotriva autorităților constituționale ale unui stat sau altul. Drept exemplu în acest sens pot servi luptătorii teroriști din cadrul organizației teroriste internaționale DAESH, care pe larg au luptat pentru susținerea ideologiei acestei organizații pe teritoriul Republicii Arabe Siriene și Republicii Iraq.

Totuși aceste persoane nu pot fi egalate din punct de vedere juridic cu mercenari, dat fiind faptul că motivele de implicare și participare a acestora în lupte nu sunt identice.

În același timp, nu putem pune semnul egalității între noțiunile de *luptător terorist străin* și terorist în general, dat fiind faptul că deși combatantul terorist străin poate fi tratat ca o componentă a „infrastructurii” teroriste, el este doar unul dintr-o mulțime de detalii structurale ale fenomenului respectiv.

Totodată, în scopul contracarării eficiente a activităților ilegale practicate de subiecții din categoriile menționate, există necesitatea delimitării acestor noțiuni una de alta și identificarea locului fiecăruia din ei în câmpul juridic național și internațional.

Calificarea generală a noțiunii de mercenar.

După cum este menționat în legea penală a Republicii Moldova, prin termenul *mercenar* se înțelege orice persoană:

- a) care este special recrutată în țară sau în străinătate pentru a lupta într-un conflict armat;
- b) care, în fapt, ia parte la ostilități;
- c) care ia parte la ostilități în special în vederea obținerii unui avantaj personal și căreia îi este efectiv promisă, de către o parte la conflict sau în numele ei, o remunerație superioară celei promise sau plătite combatanților având un grad și o funcție analoage în forțele armate ale acestei părți;
- d) care nu este nici resortisant al unei părți la conflict și nici rezident al teritoriului controlat de o parte la conflict;
- e) care nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict;
- f) care nu a fost trimisă de către un stat, altul decât o parte la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv [1].

Dicționarul noțiunilor de bază din dome-

niul prevenirii și combaterii activității teroriste stipulează că *mercenar este persoana, recrutată în scopul participării la activități militare sau teroriste, bazându-se pe cointeresare materială.*

Aceeași sursă spune că *mercenariatul* presupune *racolarea, instruirea, finanțarea sau altă asigurare materială a mercenarilor, utilizarea acestora și participarea la conflicte militare sau acțiuni teroriste* [2].

Reiesind din aceste definiții, putem observa că aici unele elemente ale noțiunilor de mercenariat și terorism se intersectează, dat fiind faptul că calitățile profesionale ale unui mercenar sunt solicitate pe larg în rândurile combatanților teroriști. Mercenarii deseori sunt predispuși să activeze în componența grupărilor infracționale, inclusiv cele teroriste, unde pot aplica cu iscusință deprinderile căpătate în teatrele de operațiuni din zonele de conflict armat.

Mai mult, aceste persoane prezintă interes și pentru mișcările politizate coordonate de structurile subversive din străinătate, care eventual îi pot utiliza în timpul unor măsuri cu caracter politic, în timpul protestelor în calitate de grupuri de șoc (*formarea grupurilor diversionist-teroriste*). În astfel de situații se urmărește implicarea acestor persoane în procedee de „război hibrid”, care include elemente netradiționale de desfășurare a activității de război [3].

Încă un factor important este că pentru recrutorii organizațiilor teroriste internaționale mercenarii prezintă interes primordial ca luptători deja formați și instruiți. Ei pot fi radicalizați și transportați în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu sau alte țări expuse riscurilor de natură teroristă de pe mapamond [4].

Calificarea generală a noțiunii de combatant terorist străin.

În conformitate cu prevederile Rezoluției ONU nr. 2178 (2014) adoptată de Consiliul de Securitate în cea de-a 7272-a reuniune din 24 septembrie 2014, *combatanți teroriști străini* sunt *persoane care călătoresc într-un alt stat decât statul lor de reședință sau naționalitate în scopul săvârșirii, planificării, pregătirii sau participării la acte teroriste, precum și furnizării sau obținerii unor instruiri teroriste, inclusiv în legătură cu desfășurarea unui conflict armat* [5].

Adresându-ne din nou la Dicționarul

noțiunilor de bază din domeniul prevenirii și combaterii activității teroriste, putem observa că **combatant terorist** aici este descris ca o *persoană, atrasă de o organizație teroristă în scopul efectuării acțiunilor teroriste. Această persoană desfășoară activitatea sa pe baza ideologică, remunerare materială sau în baza unei dependențe* [2].

Comparând noțiunea de **luptător terorist străin** cu cea de **mercenar**, constatăm că ele întru-nesc unele **elemente identice**, cum ar fi:

- participarea la luptă într-un conflict armat;
- nici unul nici altul nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict;
- nu au fost trimiși de către un stat în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv;
- nu sunt nici resortisanți ai unei părți la conflict și nici rezidenți ai teritoriului controlat de o parte la conflict.

În același timp, există și unele **diferențe**, și anume:

- mercenarul ia parte la ostilități în special în vederea obținerii unui avantaj personal, iar FTF în mare parte se alătură grupărilor teroriste pe bază ideologică/religioasă. Totodată, nu este exclusă nici remunerarea materială, nici alte circumstanțe, care l-au impus să ia parte la ostilități în susținerea grupărilor teroriste (de exemplu, în baza unei dependențe de orice gen, șantaj etc.).

După cum observăm, riscurile generate de ambele categorii comparate în mare parte se aseamănă și prezintă pericole semnificative securității internaționale. Odată cu începutul „primăverii arabe”, mercenarii din toată lumea au început să se adune în regiune.

Este bine cunoscut faptul că rândurile structurilor islamiștilor radicali din Siria și Iraq au fost formate inclusiv de un număr impunător de cetățeni străini, dintre care mulți susțin grupuri teroriste nu din motive ideologice.

Afluxul de luptători străini în Siria, dintre care cea mai mare parte, conform Convenției internaționale împotriva recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor (adoptată prin rezoluția Adunării Generale a ONU 44/34 din 4 decembrie 1989) poate fi clasificată ca mercenari, a devenit una dintre cele mai serioase provocări pentru statalitatea Siriei.

Potrivit afirmațiilor conducătorului Cen-

trului de informații științifice și analitice al Institutului de Studii Orientale al Academiei de Științe a Federației Ruse, doctor în științe politice Nikolai Plotnikov, participarea combatanților străini la războiul civil din Siria a ridicat considerabil nivelul de cruzime și durata acțiunilor de luptă [6].

Conform declarațiilor martorilor oculari, militanții teroriști care au demonstrat în repetate rânduri brutalitatea și cruzimea excesivă, au fost în majoritatea cazurilor cetățeni ai unor state străine. Prezența acestor persoane în rândul teroriștilor băștinași a fost foarte utilă pentru liderii organizației teroriste DAESH, dat fiind faptul că luptătorii nou-veniți au fost instruiți să facă „munca cea mai murdară”, începând cu torturarea inamicilor capturați și terminând cu executarea fizică a acestora.

Luând în considerare pericolul produs de activitatea FTF, Consiliul de Securitate al ONU reamintește periodic decizia sa din rezoluția 2178 (2014), conform căreia legislația tuturor statelor membre trebuie să califice ca **infrațiuni grave activități exprimate prin călătoriile, recrutarea și finanțarea luptătorilor teroriști străini**, și îndeamnă statele membre să își îndeplinească pe deplin obligațiile în acest sens, inclusiv să se asigure că legislația și reglementările lor interne stabilesc infrațiuni grave suficiente pentru a oferi capacitatea de urmărire penală și penalizarea convenită care să reflecte în mod corespunzător gravitatea infrațiunii și își reiterează apelul adresat statelor membre de a coopera și de a-și sprijini reciproc eforturile de combatere a extremismului violent care favorizează dezvoltarea aspirațiilor teroriste [7].

În discursul său din 07.02.2020, loctiitorul Secretarului general, șeful Direcției antiteroriste a ONU Vladimir Voronkov a declarat că pe teritoriul Siriei și Iraqului se află circa 27 000 de combatanți teroriști străini [8].

Calificarea generală a noțiunii de terorist

Legea Republicii Moldova nr. 120 din 21.09.2017 *cu privire la prevenirea și combaterea terorismului* definește noțiunea de terorist în felul următor: **terorist** este *persoană implicată sub orice formă într-o activitate teroristă* [9].

Legislatorul național nu în zadar a prevăzut „implicarea sub orice formă”. Această prevedere arată că nu doar atacul terorist propriu-zis se atri-

buie la infracțiuni de natură teroristă. Codul penal al Republicii Moldova prevede 18 infracțiuni cu caracter terorist, respectiv comiterea oricărei din acestea îl plasează pe făptuitor în câmpul juridic ca pe un terorist.

Astfel, conform Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, **infracțiune cu caracter terorist** este una din infracțiunile prevăzute la art.134¹¹ din Codul penal al Republicii Moldova.

Doctrina internațională definește **infracțiune cu caracter terorist** ca fapta prejudiciabilă prevăzută de legislația națională și convențiile (tratatele) internaționale, realizate în scopuri teroriste.

În acest context, combatantul terorist străin este doar una din multiplele manifestări ale unui terorist. Aceeași lege prevede că **terorismul** este un fenomen cu un grad înalt de pericol social, caracterizat printr-o ideologie radicală și o practică de influențare prin violență a luării unor decizii de către autorități și instituții publice sau organizații internaționale, însoțite de intimidarea populației și/sau de alte acțiuni violente ilegale.

În acest fel, constatăm că terorismul este un fenomen social-politic și infracțional complex, condiționat de contradicțiile interne și externe ale dezvoltării sociale în diferite țări [10].

Aceste condiții formează și personalitatea teroristului, aceasta de fiecare dată diferită fiind diferită, în funcție de mediul în care a fost educat și crescut viitorul terorist. Astfel, **personalitatea teroristului** este compusă dintr-un set de calități personale, profesionale, de vârstă, psihologice și de altă natură care caracterizează o persoană implicată într-o formă sau alta în activități teroriste. Cunoașterea acestor calități permite angajaților serviciilor speciale și organelor de aplicare a legii să-și modeleze comportamentul, împiedicându-l să comită acte teroriste, să aplice măsuri pentru detectarea și neutralizarea acestuia (de exemplu, să divizeze și să facă distincția între: „terorist-lider”, „terorist-actor”, „terorist-sinucigaș”, „terorist-erou” etc.).

Nu întâmplător terorismul este considerat

una dintre problemele globale ale timpului nostru. O problemă globală înseamnă o problemă mondială care este caracteristică multor țări ale lumii.

Terorismul se află pe treapta egală cu alte probleme globale – narcomanie, sărăcia, SIDA, încălzirea climei și multe altele. Aceste probleme amenință viața și bunăstarea întregii omeniri. Terorismul este unul dintre ele.

Concluzii. Astfel, mercenariatul este un fenomen juridic internațional, care constă în angajarea unor persoane special instruite pentru a îndeplini sarcini cu caracter militar și de securitate contra cost. Activitatea mercenară are un șir de consecințe negative, și anume: încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a cetățenilor, dreptului popoarelor la autodeterminare, afectarea integrității teritoriale a statelor, independenței lor politice și egalității suverane, subminarea stabilității guvernelor constituțional formate în statele aflate în curs de dezvoltare etc. [11].

Combatant terorist străin întrunește majoritatea calificativelor care sunt proprii și unui mercenar, însă acesta are la baza activității sale infracționale mai multe criterii, principalul fiind aspirații ideologice cu caracter terorist.

Iar noțiunea de terorist întruchipează întregul spectru de infracțiuni de natură teroristă, începând cu comiterea atacului terorist și terminând cu justificarea publică a terorismului, propagarea ideologiei teroriste, finanțarea și acordarea altui suport grupărilor teroriste.

Problematica utilizării mercenarilor și activității teroriste în mod sistematic se examinează de către grupurile de lucru ale ONU și se discută de către raportorii speciali. Până în prezent sunt trase concluzii că în ciuda eforturilor întreprinse de Organizația Națiunilor Unite și de către organizațiile regionale interstatale pentru combaterea acestor fenomene negative, nu s-a reușit eliminarea lor definitivă. Au supraviețuit atât formele tradiționale, cât și cele noi, care creează premise pentru dezvoltarea noilor manifestări ale fenomenelor descrise.

Referințe bibliografice

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 141.
2. Словарь основных терминов из области противодействия терроризму. URL: <https://kpfu.ru/docs/F372973698/spravka.pdf>

3. A. Pareniuc, V. Beda, „Reglementarea activității mercenarilor din perspectiva aspectelor de drept internațional”, *Revista științifico-practică „Legea și viață”*, ianuarie-februarie 2021, ISSN 1810-309X, p. 36-37.
4. A. Pareniuc, V. Beda, „Activitatea mercenarilor ca generator de riscuri pentru securitatea națională a Republicii Moldova”, *Anale științifice ale Academiei Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Științe juridice// Legal Sciences*, nr. 12/ 2020, ISSN 1857-0976, p. 120.
5. Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on 24 September 2014. URL: [https://undocs.org/en/S/RES/2178\(2014\)](https://undocs.org/en/S/RES/2178(2014))
6. Словарь основных терминов из области противодействия терроризму. URL: <https://kpfu.ru/docs/F372973698/spravka.pdf>
7. URL: <http://redstar.ru/terroristicheskij-international-zadejstvuet-nayomnikov/?print=print>
8. Resolution 2396 (2017) Adopted by the Security Council at its 8148th meeting, on 21.12.2017. URL: [https://undocs.org/en/S/RES/2396\(2017\)](https://undocs.org/en/S/RES/2396(2017))
9. В ООН подсчитали число иностранных боевиков в Сирии и Ираке. URL: <https://radiosputnik.ria.ru/20200207/1564421675.html>
10. Legea Republicii Moldova nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, art. 3, Publicat : 20.10.2017 în MONITORUL OFICIAL Nr. 364-370 art. 614.
11. Большаков А.Г., Межведилов А.М., Терешина Е.А., Виноградова Ю.В., Галихузина Р.Г., Мансуров Т.З., Профилактика экстремизма и терроризма: сборник учебно-методических материалов. URL: <http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/21957>
12. Международно-правовые аспекты наёмничества. URL: <https://cs-school.online/2015/12/27/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-naemnichestva/>

Despre autori

Alexandru PARENIUC,
doctor în drept, conferențiar universitar,
prodecan al Facultății „Drept, ordine publică
și securitate civilă” a Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova,
e-mail:alexandru.parenuc@mai.gov.md
tel.:(+373)79402970

Vasili BEDA,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova,
e-mail:vasili.beda@gmail.com
tel.:(+373)68806668